

३)

अनाद्यभयतरारा

रा

उभेरेपाठ्यभरायमरंभररु

ठावाठयठभरराठभयचिजठेघ

नेघराय^{या}भपनेघराभरमठेभघ

घेराघेलेतुयवखेजठेघनेठघज

लाघांरभ्राघुठेगेठठपरठभळीम

पेडगायधितंन

बावा इनायत शादा

ता

तुमारे पास हमारु इमान आकर रुजू

हुवा हय. हमारु दाद फिर्याद साहेब

के हात हय. आपके हात शरम रखना ब

होत बेहेतर हय. वास्ते साहेबके सब बा

ता घाशिभाई लिखेगे उसपरसें मालूम

पडेगा हे विनंती.